

Hanse.Quellen.Lesen! Citizen Science für die Hanseforschung

Transkriptionsrichtlinien

Inhalt

Grundlagen	2
Groß- und Kleinschreibung:.....	3
Buchstabenbestand	3
Zeichensetzung.....	4
Literatur	4

Grundlagen

Bei der Transkription handelt es sich um eine weitestgehend zeichengetreue Abschrift des Originaldokuments, die dazu dient, einen für heutige Leser:innen lesbaren Text zu produzieren. Grundlage jeder Transkription sind **möglichst eindeutige Regeln**, wie der Text der historischen Quelle in die moderne Schrift übertragen werden soll.

Eine Herausforderung bei der Transkription stellt vor allem die mangelnde Einheitlichkeit frühneuzeitlicher Handschriften dar: Groß- und Kleinschreibung sowie die Schreibweisen mancher Worte variieren oftmals innerhalb eines Texts. Für viele dieser Probleme haben wir im Folgenden Regeln aufgeführt, um angesichts die vielen Transkribierenden möglichst einheitliche Ergebnisse zu gewährleisten.

Das von uns verwendete Programm *Transkribus* trainiert einen Algorithmus, der in der Lage ist, eigenständig Handschriften zu transkribieren – dafür benötigen wir eine Grundlage händisch übersetzter Texte, die als Lern-Grundlage dienen. Übergeordnetes Ziel der hier entstehenden Transkriptionen ist also, sie als Trainingsmaterial für die maschinenbasierte Handschriftenerkennung zu verwenden.

Das bedeutet für die Transkriptionsrichtlinien, dass **so nah wie möglich am tatsächlichen Buchstabenbestand der Vorlage**, also der archivalischen Quelle transkribiert werden soll. Normalisierung und Anpassungen an modernes Deutsch sollen nicht geschehen.

Groß- und Kleinschreibung:

Grundsätzlich gilt: *Nach Vorlage, nicht nach Sinn transkribieren. Eine Ausnahme bilden Orts- und Personennamen. Diese werden immer großgeschrieben, auch wenn es im Original klein geschrieben wurde. Grund dafür ist eine erleichterte spätere Weiterverarbeitung.*

- Großschreibung wird gewählt, wenn für den Buchstaben eine eindeutige, sich von dem Kleinbuchstaben unterscheidende Schreibweise vorliegt.
- Buchstaben, die nicht eindeutig groß oder klein geschrieben sind, werden klein geschrieben.
- Die Buchstaben „d“, „v“ und „z“ werden immer klein geschrieben, es sei denn, sie sind eindeutig als Großbuchstaben erkennbar UND markieren
 - a) einen Satzanfang
 - b) einen Orts- oder Personennamen
 - c) Titel oder Anreden.
- Großbuchstaben, die in der Mitte eines Worts erscheinen, werden klein geschrieben.

Buchstabenbestand

Grundsätzlich gilt: *Buchstabengetreu transkribieren, nicht nach Lautwert.*

- *Unklar oder Unleserlich:* Bei Leseschwierigkeiten kann das Wort mithilfe des Transkribus-Tags als „unclear“ markiert werden.
- Ein „v“ wird als „v“ transkribiert, auch wenn es im Wort als „u“ gesprochen würde. Umgekehrt gilt gleiches für „u“ (Beispiele: „vnd“ statt „und“ oder „zuoer“ statt „zuvor“)
- In den Quellen wird das „u“ meist mit einem Strich über dem Buchstaben geschrieben. Wir transkribieren es als ein „u“, ohne Sonderzeichen. Das „ü“ erscheint ab dem 16. Jahrhundert immer häufiger und ist durch deutliche Pünktchen gekennzeichnet.
- „y“ / „ij“: Transkribiert wird nach Textvorlage, d. h.: ein „y“ mit zwei Punkten darüber wird als „ij“ übertragen.
- *Zahlen:* römische Zahlen werden transkribiert, wie sie in der Vorlage stehen (etwa als „xvii“), für gewöhnlich sind die Buchstaben hierbei klein geschrieben.

Zeichensetzung

Zeichensetzung allgemein: *Auch hier wird übernommen, was auf der Vorlage eindeutig erkennbar ist. Zeichen werden nicht nach moderner Orthographie oder Einheitlichkeit formatiert!*

- *Worttrennung am Zeilenende*: Wird ein Wort am Zeilenende getrennt, markieren wir die Trennung in Transkribus immer mit „-“ (geschützter Bindestrich). Das gilt auch dann, wenn im Original kein Trennzeichen sichtbar ist. Sichtbare Trennzeichen im Original werden nicht transkribiert.
- *Zeichen, die auf Ergänzungen am Textrand verweisen* (oftmals einem „F“ oder „^“ ähnlich): Diese Zeichen werden entsprechend ihrer Schreibweise im Text transkribiert. Dies gilt sowohl für Sonderzeichen wie „#“ oder „+“, als auch für Zeichen, die regulär im Text vorkommen, wie etwa „F“.
- *Streichungen (Unterstreichungen, Durchstreichungen)*: Eindeutige Streichungen im Text werden mithilfe der Transkribus-Tools als solche markiert.
- *Interpunktion*: Klammerzeichen werden als runde Klammern transkribiert.

Diese Liste ist vorläufig und wird ggf. im Laufe des Projekts erweitert. Sollten Ihnen beim Transkribieren Zeichen, Wendungen oder andere Textphänomene auffallen, deren Transkription unklar ist und die hier nicht behandelt werden, schreiben Sie uns gerne, möglichst unter Verweis auf konkrete Beispiele an: info@fgho.eu

Literatur

- Bischoff, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (Grundlagen der Germanistik 24), 4²⁰⁰⁹.
- Eckardt, Hans Wilhelm; Stüber, Gabriele; Trumpp, Thomas; Kuhn, Andreas: Paläographie, Aktenkunde, Archivalische Textsorten. „Thun kund und zu wissen jedermänniglich“, Historische Hilfswissenschaften bei Degener & Co. (1), Neustadt an der Aisch 2005.
- Schultze, Johannes: Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 98 (1962), S. 1-11.
- Uhde, Karsten; Hirsch, V.: Grundsätze für die Textbearbeitung im Fachbereich Historische Hilfswissenschaften (Stand: 26.05.2009), Archivschule Marburg, via <https://www.archivschule.de/de/ausbildung/transkriptionsrichtlinie/> [zuletzt abgerufen am 17.08.2023]

